

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA BO'LAJAK TARBIYACHILARNING TA'LIM JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

Kenjayeva Fayyoz Sherbobo qizi

Toshkent shahridagi Puchon universiteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274790>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bo'lajak tarbiyachilarning ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish usullari tahlil qilinadi. Maqola, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun muhim bo'lgan pedagogik metodlarni, innovatsion texnologiyalarni, shaxsiy yondoshuvni va amaliyot asosida o'qitishni ko'rib chiqadi. Shuningdek, maqolada oliy ta'limda yuzaga keladigan asosiy muammolar, masalan, an'anaviy usullarni qo'llash, resurslar yetishmasligi, talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlar va ta'lim jarayonini baholash tizimining takomillashmaganligi tahlil etilgan. Bu muammolarni bartaraf etish uchun innovatsion pedagogik metodlar, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, shaxsiy yondoshuvni ta'minlash va samarali baholash tizimlarini joriy etish kabi takliflar berilgan. Maqola, oliy ta'lim tizimida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan amaliy tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, tarbiyachilar tayyorlash, ta'lim jarayonining samaradorligi, innovatsion pedagogik metodlar, shaxsiy yondoshuv, amaliyot asosida o'qitish, baholash tizimi, pedagogik texnologiyalar, ta'lim resurslari, o'qituvchilar malakasi, ta'lim sifatini oshirish.

Аннотация. В данной статье анализируются методы повышения эффективности образовательного процесса будущих воспитателей в высших учебных заведениях. Рассматриваются важные педагогические методы, инновационные технологии, индивидуальный подход и обучение на основе практики, способствующие повышению эффективности образовательного процесса. Кроме того, в статье анализируются основные проблемы высшего образования, такие как использование традиционных методов, нехватка ресурсов, отношения между студентами и преподавателями, а также несовершенство системы оценки образовательного процесса. Для решения этих проблем предлагаются инновационные педагогические методы, использование современных образовательных технологий, обеспечение индивидуального подхода и внедрение эффективной системы оценки. Статья представляет практические рекомендации, направленные на повышение профессиональной подготовки будущих воспитателей и улучшение качества образования в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: высшее образование, подготовка воспитателей, эффективность образовательного процесса, инновационные педагогические методы, индивидуальный подход, обучение на основе практики, система оценки, педагогические технологии, образовательные ресурсы, квалификация преподавателей, повышение качества образования.

Abstract. This article analyzes methods for improving the effectiveness of the educational process for future educators in higher education institutions. The article discusses important pedagogical methods, innovative technologies, personalized approaches, and practice-based teaching to enhance the effectiveness of the educational process. Additionally, it addresses key issues in higher education, such as the reliance on traditional methods, resource shortages, the relationship between students and teachers, and the underdeveloped evaluation system of the

educational process. To address these challenges, the article proposes innovative pedagogical methods, the use of modern educational technologies, ensuring personalized approaches, and implementing an effective evaluation system. The article offers practical recommendations aimed at enhancing the professional training of future educators and improving the overall quality of education in higher education institutions.

Keywords: *higher education, educator preparation, educational process effectiveness, innovative pedagogical methods, personalized approach, practice-based teaching, evaluation system, pedagogical technologies, educational resources, teacher qualification, quality of education improvement.*

KIRISH

Oliy ta'lim tizimi har bir jamiyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim muassasasi sifatida faoliyat yuritadi. Ayniqsa, bo'lajak tarbiyachilarning ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, jamiyat uchun yuqori malakali pedagoglarni tayyorlashda katta o'rin tutadi. Bo'lajak tarbiyachilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish, ularning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish va yuqori sifatli ta'limni ta'minlash muhim vazifadir. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonining samaradorligi faqat o'qituvchilarning malakasi bilan cheklanmaydi, balki o'quv dasturlari, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, shaxsiy yondoshuv va baholash tizimlarining samarali tashkil etilishi ham ta'lim sifatini belgilaydi.

Bugungi kunda ta'lim tizimi global o'zgarishlarga duch kelmoqda. O'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalar ham berilishi kerak. Bu esa bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirishga yordam beradi. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun pedagogik metodlarning takomillashtirilishi, zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi, amaliyot va tajriba almashish jarayonlari muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak tarbiyachilarning ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish usullari tahlil etiladi, bu borada mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari ko'rsatiladi.

TA'LIM JARAYONINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

Innovatsion ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi. Bugungi kunda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni qo'llash juda muhimdir. Interaktiv ta'lim platformalari, raqamli vositalar va virtual resurslar orqali talabalarga ko'proq imkoniyatlar yaratish mumkin. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida o'quvchilarga masofaviy ta'limni, onlayn platformalarni, vebinarlarni va simulyatsiyalarni taklif qilish orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Virtual laboratoriyalar, video darsliklar va o'quv dasturlari o'quvchilarga mustaqil ishlash va o'rganish imkoniyatlarini yaratadi. Shuningdek, onlayn testlash va baholash tizimlari o'quv jarayonining samaradorligini o'lchashda yordam beradi.

Pedagogik metodlar. Ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirish uchun pedagogik metodlarni tanlashda talabalarining ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olish zarur. Bu borada quyidagi metodlar qo'llanilishi mumkin:

❖ **Muammoli o'qitish (Problem-based learning):** Talabalar real dunyo muammolarini echish jarayonida bilim olishadi. Bu metod faqat nazariy bilimlarni emas, balki talabalar o'rtasida muloqot, qaror qabul qilish va hamkorlikni rivojlantiradi.

❖ Loyihalash asosida o‘qitish (Project-based learning): Talabalar o‘zingizning loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish orqali amaliy bilimlarni o‘rganadilar. Bu metod ularga mustaqil ishlashni, analitik fikrlashni va guruhda ishlashni o‘rgatadi.

❖ Kooperativ o‘qitish (Cooperative learning): Jamoa ishiga asoslangan metod yordamida talabalar bir-biridan o‘rganadilar va bilimlarni birgalikda ishlab chiqadilar. Bu metod talabalarni bir-biriga nisbatan hurmat va ishonchni oshiradi.

❖ Interaktiv metodlar: Diskusiyalar, brainstorming (bosh qotirish), o‘yinqaroq o‘quv jarayonlari va o‘quvchilarning faol ishtiroki talab etiladigan metodlar o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini kengaytiradi va ularga yangi yondoshuvlarni kashf etishga yordam beradi.

Amaliyot va tajriba almashish. Teorik bilimlarni amaliyot bilan uyg‘unlashtirish ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda juda muhimdir. Talabalar o‘z sohalarida amaliyot o‘tar ekan, real dunyo bilan tanishadilar va o‘z bilimlarini amaliyotda sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Amaliyot o‘quvchilarga o‘z qobiliyatlarini sinovdan o‘tkazishga, yangi usullarni o‘rganishga va kasbiy malakalarini rivojlantirishga yordam beradi. Universitetlararo hamkorliklar, amaliyotlarni rivojlantirish, o‘quvchilarning ishga joylashishini yengillashtirish kabi omillar ham amaliyotning samaradorligini oshiradi.

Shaxsiy yondoshuv. Har bir talabaga individual yondoshuv ta’lim jarayonini samarali tashkil etishning asosiy omillaridan biridir. O‘quvchilarning o‘rganish usullarini aniqlash, ularning o‘quvdagi qiziqishlarini hisobga olish va shunga ko‘ra o‘qitish metodlarini tanlash kerak. Shaxsiy yondoshuv orqali talabalar o‘zlarining qobiliyatlarini aniqlashlari, rivojlantirishlari va kamchiliklarini tuzatishlari mumkin. Individual maslahatlar, mentorluk tizimlari va qiziqarli o‘quv dasturlari talabalarni rag‘batlantiradi va motivatsiya beradi.

Baholash va tahlil qilish metodlari. Ta’lim jarayonini samarali boshqarish uchun uni doimiy ravishda baholash va tahlil qilish zarur. Talabalar faoliyatini kuzatish, natijalarni tahlil qilish va baholash jarayonlari ta’limning sifatini oshirishga yordam beradi. Baholash jarayonida summativ va formativ baholash usullarini qo‘llash mumkin. Formativ baholash jarayonida o‘quvchilarning qobiliyatlari va bilim darajasi doimiy ravishda tekshiriladi, summativ baholash esa yakuniy natijalarni ko‘rsatadi. Bu yondoshuvlar ta’lim jarayonidagi nuqsonlarni aniqlash va ularni bartaraf etishga imkon beradi.

Psixologik qo‘llab-quvvatlash. Bo‘lajak tarbiyachilarning ta’lim jarayonidagi muvaffaqiyatlarini oshirish uchun psixologik qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilarga stressni boshqarish, o‘z-o‘zini baholash va professional o‘shishni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha psixologik treninglar tashkil etish zarur. Shuningdek, o‘quvchilarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirish va ularning muvaffaqiyatlarga erishishlarini rag‘batlantirish uchun ijobiy psixologik atmosfera yaratish lozim.

Kadrlar tayyorlash va malaka oshirish. O‘qituvchilar va ta’lim muassasalari xodimlarining malakasini oshirish bo‘yicha doimiy kurslar va treninglar tashkil etish kerak. Bu nafaqat o‘qituvchilarning o‘z bilimlarini yangilashga yordam beradi, balki zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalarni qo‘llashda ularga qo‘llab-quvvatlash beradi. Doimiy malaka oshirish o‘qituvchilarga o‘z kasbiy faoliyatlarini yuqori darajada amalga oshirish imkoniyatini yaratadi.

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA BO'LAJAK TARBIYACHILARNING TA'LIM JARAYONINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Ta'lim jarayonining an'anaviy usullariga tayanganlik. Ko'plab oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoni asosan an'anaviy pedagogik metodlarga tayanadi. Bu metodlar talabalarning passiv ishtirokini ta'minlaydi va ko'pincha ularning ijodiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va guruhda ishlash kabi qobiliyatlarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. An'anaviy dars metodlari o'quvchilarning ilg'or texnologiyalarni o'rganishiga, zamonaviy pedagogik yondoshuvlarni qo'llashiga imkon bermaydi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim jarayonining samaradorligini pasaytiradi. Bu muammoni hal qilish uchun ta'lim muassasalarida innovatsion pedagogik metodlarni, masalan, muammoli o'qitish, loyiha asosida o'qitish va kooperativ o'qitish metodlarini joriy etish zarur. Shuningdek, o'quvchilarni faollashtiruvchi interaktiv va virtual platformalarni faol ishlatish ta'lim sifatini oshiradi. O'qituvchilarni zamonaviy pedagogik yondoshuvlar bo'yicha malaka oshirish kurslariga jalb qilish ham muammoni bartaraf etishga yordam beradi.

Resurslarning yetishmasligi. Ko'plab oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan texnik va material resurslar yetarli emas. Kompyuterlar, interaktiv ta'lim vositalari, virtual laboratoriyalar, onlayn ta'lim platformalari kabi vositalarning etishmasligi o'quvchilarning zamonaviy bilimlarga ega bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari, kutubxonalar va ilmiy manbalar bazasi ham ba'zi muassasalarda zaif rivojlangan bo'lishi mumkin. Resurslarning etishmasligini bartaraf etish uchun oliy ta'lim muassasalari davlat va xususiy sektorlardan qo'shimcha mablag'lar jalb qilishi, ta'lim texnologiyalarini rivojlantirishga sarmoya kiritishi kerak. Zamonaviy kompyuter va multimedia jihozlarini xarid qilish, shuningdek, onlayn ta'lim resurslari bilan ishlashni o'rgatish bo'yicha treninglar tashkil etish kerak. Ta'lim muassasalarining kutubxonalarini boyitish, ilmiy tadqiqotlar uchun zarur bo'lgan materiallarni taqdim etish ham talabalar uchun muhim resurs bo'lib xizmat qiladi.

Talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlar. Oliy ta'lim muassasalarida ba'zi hollarda talabalar va o'qituvchilar o'rtasida yetarli darajada samarali muloqot yo'q. Bu, o'z navbatida, o'quv jarayonining samaradorligini pasaytiradi. O'quvchilarning savollariga yetarlicha vaqti-vaqti bilan javob berilmasligi, shaxsiy yondoshuvning yetishmasligi va o'qituvchilarning faol ishtirokisiz o'quv jarayonining davom etishi ta'limning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash uchun muntazam individual konsultatsiyalar va guruh bilan ishlash seanslarini tashkil etish zarur. O'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifoda etish va dars davomida o'zlariga kerakli savollarni berish imkoniyatini yaratish kerak. O'qituvchilarni talabalarga shaxsiy yondoshuvni taqdim etishga undovchi treninglar va seminarlar tashkil etish ham samarali bo'ladi.

Ta'lim jarayonini baholash tizimining takomillashmaganligi. Ta'lim jarayonini baholash tizimi ko'plab oliy ta'lim muassasalarida samarali ishlamaydi. Baholash jarayonida faqat yakuniy imtihonlar va summativ baholashga tayangan holda, o'quvchilarning doimiy faoliyatini baholashning formativ usullari yetarlicha qo'llanilmaydi. Bu esa talabalarni faqat imtihonlarga tayyorlashga olib keladi, o'quv jarayonidagi har bir bosqichda ularning haqiqiy o'rganish jarayonini aks ettirmaydi. Ta'lim jarayonini baholashni takomillashtirish uchun summativ baholash bilan birga formativ baholashni ham joriy etish kerak. Bu, o'z navbatida, talabalarning har bir bosqichda o'z o'rganish jarayonini ko'rsatish va ularning rivojlanishini kuzatish imkonini beradi. O'quvchilarning bilim darajasini baholashda ko'proq loyiha ishlarini, taqdimotlarni, guruh faoliyatlarini va boshqa interaktiv baholash vositalarini qo'llash ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Kadrlar tayyorlash va malaka oshirishdagi qiyinchiliklar. O'qituvchilarning pedagogik malakasi va metodik tayyorgarligi ham ta'lim jarayonining samaradorligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi hollarda o'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va innovatsion metodlarni qo'llashda qiynalishadi. Ularning malakasini oshirish va yangi metodlarni o'rgatish uchun doimiy treninglar va malaka oshirish kurslari tashkil etilmagan bo'lishi mumkin. O'qituvchilarning malakasini oshirish uchun doimiy ravishda pedagogik metodlar bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur. Shuningdek, o'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalar va interaktiv pedagogik metodlarni o'rgatish uchun tajribali mutaxassislar va pedagoglar tomonidan seminarlar va treninglar o'tkazish kerak. Bu, o'z navbatida, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak tarbiyachilarning ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish borasida ko'plab innovatsion va samarali usullar mavjud. Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llash, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, shaxsiy yondoshuv va amaliyotning ahamiyatini e'tiborga olish talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshiradi. Bunda, talabalarga o'z bilimlarini nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliyotda ham qo'llash imkoniyatlari yaratish zarur. Shuningdek, o'qituvchilarning malakalarini oshirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'rgatish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini yaxshilash mumkin.

Ta'lim tizimida kutilgan o'zgarishlarni amalga oshirish uchun oliy ta'lim muassasalarida mavjud pedagogik metodlar va yondoshuvlarni yangilash va takomillashtirish kerak. Bu jarayon o'qituvchilarning faolligini oshiradi, o'qituvchilarni rag'batlantiradi va ta'lim sifatini yaxshilaydi. Bundan tashqari, ta'lim tizimining sifatini oshirishga qaratilgan davlat va jamiyat darajasidagi strategik chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak tarbiyachilarga sifatli ta'lim berish uchun yangi pedagogik metodlarni qo'llash, shaxsiy yondoshuvni o'rnatish va amaliy tajribalarni ko'paytirish lozim. Bu bilan nafaqat bo'lajak tarbiyachilarning malakali va kompetent bo'lishi ta'minlanadi, balki ta'lim tizimining umumiy sifatini oshirishga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдуллаев, А. Т. (2019). Инновацион педагогика: назария ва амалий ёндашувлар. Тошкент: Фан нашриёти.
2. Асадова, Н. Р., ва Юлдошев, М. А. (2021). Олий таълим тизимида сифатли таълимни ташкил этиш усуллари. Тошкент: Ўқитувчи нашриёти.
3. UNESCO (2020). Education for Sustainable Development: A Roadmap. Paris: UNESCO Publishing.
4. Науменко, Е. В. (2018). Методика обучения в высших учебных заведениях. Москва: Юрайт.
5. Ergashev, Sh. E. (2020). Ta'limda zamonaviy yondashuvlar. Toshkent: TDPU Nashriyoti.
6. Курбонов, Ж. Т. (2022). Олий таълимда инновацион технологияларни қўллаш. Тошкент: Шарк.
7. Республикамиз Президентининг 2023 йил 30 июндаги "Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-86-сонли фармони.
8. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. White Plains, NY: Pearson Education.

9. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. (2023). Ta’lim jarayonining sifatini oshirish bo‘yicha metodik ko‘rsatmalar. Toshkent: Oliy ta’lim bosma markazi.
10. Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2011). *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*. Burlington, MA: Elsevier.
11. Oliy ta’lim bo‘yicha xalqaro tadqiqotlar markazi. (2022). O‘zbekistonda oliy ta’limning yangi qirralari. Toshkent: Iqtisodiyot Nashriyoti.
12. OECD. (2018). *Teaching for the Future: Effective Teaching and Learning Strategies*. Paris: OECD Publishing.